

AÇÕES EDUCATIVAS SOBRE LETRAMENTO DE IDADE E CLASSE A PARTIR DE UMA PERSPECTIVA INTERSECCIONAL: UMA EXPERIÊNCIA DO PET-SAÚDE NA UFJ

(Educational Actions on Age and Class Literacy from an Intersectional Perspective: An Experience of PET-Saúde at UFJ)

Andréssia Lopes Pinto de Souza^a; Maria Eduarda de Melo Tavares^b; Gabriel Pereira dos Santos Borges^c; Livia Cristina de Resende Izidoró^d; Eliane Gouveia de Moraes Sanchez^e

RESUMO EXPANDIDO

Resumo:

Este trabalho apresenta um relato de experiência de uma ação educativa realizada no âmbito do programa de extensão PET-Saúde: Equidade, da Universidade Federal de Jataí. A atividade foi conduzida presencialmente, utilizando recursos audiovisuais como slides, vídeos e exemplos práticos com o objetivo de promover reflexões críticas sobre as desigualdades sociais, com base em uma abordagem interseccional. No primeiro momento da ação, foi exibido o vídeo “A corrida dos privilégios - Português/BR”, que evidencia como os privilégios sociais moldam as oportunidades de vida e como, geralmente, são invisibilizados por quem os possui. Em seguida, os participantes foram introduzidos aos conceitos de igualdade, equidade, justiça social e interseccionalidade, compondo uma base teórica fundamental para o desenvolvimento de uma análise crítica. O terceiro momento da atividade consistiu em um debate sobre letramento de classe e idade, utilizando vídeos e situações cotidianas para ilustrar formas de discriminação, preconceito e exclusão. A abordagem prática da atividade possibilitou aos discentes reconhecerem aspectos de sua realidade que muitas vezes passam despercebidos, especialmente no que diz respeito à influência da classe social e da idade em suas trajetórias. O engajamento foi expressivo, com relatos espontâneos de participantes que demonstraram surpresa ao identificarem situações de privilégio ou exclusão vividas ou observadas. A interseccionalidade revelou-se, assim, uma estratégia eficaz de leitura crítica da realidade, potencializando o exercício da cidadania. O ambiente universitário, por sua pluralidade e dinamismo, mostrou-se um espaço privilegiado para essas discussões, favorecendo a formação pessoal, política e profissional. A experiência confirma o papel das ações extensionistas como instrumentos de transformação social e promoção da equidade.

Palavras-chave: Interseccionalidade; Letramento de Classe; Letramento de Idade; Equidade; Educação Crítica.

Abstract:

This paper presents an experience report of an educational activity carried out within the extension program PET-Health: Equity, at the Federal University of Jataí. The activity was conducted in person, using audiovisual resources such as slides, videos, and practical examples, with the aim of promoting critical reflections on social inequalities, based on an intersectional approach. In the first part of the activity, the video “The Privilege Race – Portuguese/BR” was shown, which illustrates how social privileges shape life opportunities and how they are often invisible to those who possess them. Following this, participants were introduced to the concepts of equality, equity, social justice, and intersectionality, providing a theoretical foundation for the development of critical analysis. The third part of the activity consisted of a discussion on class and age literacy, using videos and everyday situations to illustrate various forms of discrimination, prejudice, and social exclusion. The practical approach allowed students to recognize aspects of their reality that often go unnoticed, especially regarding the influence of social class and age on their life trajectories. The engagement was significant, with spontaneous reports from participants who expressed surprise upon identifying situations of privilege or exclusion they had experienced or witnessed. Intersectionality thus proved to be an effective strategy for critically interpreting reality, enhancing citizenship practices. The university environment, due to its diversity and dynamism, proved to be a privileged space for such discussions, fostering personal, political, and professional development. This experience confirms the role of extension activities as instruments of social transformation and promotion of equity.

Keywords: Intersectionality; Class Literacy; Age Literacy; Equity; Critical Education.

^a Graduanda em Fisioterapia pela Universidade Federal de Jataí. Membro do PET- saúde: equidade. Tem interesse em palestras e eventos de aprimoramento acadêmico e profissional. e-mail: maria.tavares@discente.ufj.edu.br.

^b Graduanda em Fisioterapia pela Universidade Federal de Jataí, com experiência em atendimento a pacientes em ambiente clínico e institucional. Membro do PET- equidade. Tem interesse em palestras e eventos de aprimoramento acadêmico e profissional. É membro fundador e presidente da Liga Acadêmica de Fisioterapia Neurofuncional da Criança e Adulto (LAFINCA), atuando na organização de eventos e projetos que incentivam a pesquisa e a extensão universitária na área. Também possui experiência como monitor de Anatomia Humana II e Neurologia. e-mail: andressia.souza@discente.ufj.edu.br.

^c Graduando em Fisioterapia pela Universidade Federal de Jataí, membro do PET-SAÚDE/Equidade, com experiência em atendimento no ambiente clínico institucional. Membro do grupo de estudos Cardiovasculares e Cuidados Intensivos (GECCI) e membro fundador da Liga Acadêmica de Fisioterapia Neurofuncional da Criança e Adulto (LAFINCA). Também possui experiência de monitoria de Anatomia Humana I e II, Cinesioterapia e Cardiologia. e-mail: gabriel.borges@discente.ufj.edu.br.

^d Doutora em Enfermagem pela Universidade Federal de Goiás (UFG). Professora Adjunta da Universidade Federal de Jataí (UFJ), no curso de Enfermagem com ênfase em Saúde do adulto/idoso. Membro do NANDA-I e da Comissão Permanente de Sistematização da Prática de Enfermagem ABEn Goiás (CONSISTE-GO). Líder do Grupo de Inovação e Pesquisa em tecnologias de avaliação e intervenção em Saúde e Enfermagem (GIPTAI) e Membro do Núcleo de Estudos, Pesquisas e Inovação na Saúde do Homem - NEPISH (CNPq). e-mail: livia.izidoró@ufj.edu.br.

^e Doutora em Ciências da Saúde (2015). Professora Auxiliar, classe A, nível II da Universidade de Federal de Jataí (UFJ), no curso de Fisioterapia. Mestre em Educação (2007), Especialista em Acupuntura (2005), Especialista em Fisioterapia Hospitalar (2006), Especialista em Fisioterapia do Trabalho e Ergonomia (2012). Experiência nas áreas de Ergonomia, Acupuntura, Hidroterapia, Patologia e Saúde Pública e hospitalar. e-mail: egmfisio@ufj.edu.br.

Objetivos

O objetivo desta ação educativa foi promover o letramento crítico de discentes da Universidade Federal de Jataí sobre os marcadores sociais de classe e idade, utilizando a interseccionalidade como ferramenta de compreensão e análise das desigualdades sociais. Buscou-se despertar a consciência sobre os privilégios e as exclusões que atravessam a experiência social dos sujeitos, contribuindo para a formação cidadã, ética e socialmente comprometida.

Metodologia

A atividade foi realizada em formato presencial, com duração de aproximadamente duas horas. Foi estruturada em três momentos: o primeiro consistiu na exibição do vídeo “A corrida dos privilégios”, utilizado como disparador para a discussão inicial sobre desigualdades; o segundo foi composto por uma apresentação teórica com slides abordando os conceitos de igualdade, equidade, interseccionalidade e justiça social; o terceiro momento promoveu uma roda de conversa mediada por facilitadores, com base em vídeos curtos e situações cotidianas ilustrativas sobre letramento de idade e classe. A metodologia priorizou a escuta ativa, a troca de experiências e a valorização do saber dos participantes.

Resultados e Discussão

A ação gerou forte engajamento entre os discentes, que demonstraram surpresa e reflexão crítica diante das temáticas abordadas. As falas evidenciaram o desconhecimento ou a pouca reflexão prévia sobre a interação entre classe, idade e outros marcadores sociais. Muitos participantes relataram, pela primeira vez, reconhecerem situações em que foram beneficiados ou prejudicados por esses fatores, o que revelou a eficácia da atividade como instrumento de formação cidadã. A

interseccionalidade mostrou-se uma ferramenta didática potente, capaz de gerar empatia, ampliar o repertório analítico e fomentar posicionamentos críticos diante de situações de exclusão.

Considerações finais

A experiência descrita reafirma o papel da extensão universitária como espaço privilegiado de formação social, pessoal e política. O uso da interseccionalidade como abordagem formativa demonstrou ser eficaz na promoção do letramento de classe e idade, despertando consciências e incentivando o pensamento crítico. Investir em ações educativas com esse enfoque é essencial para formar profissionais mais sensíveis, responsáveis e comprometidos com a justiça social.

Referências

- BRASIL. *Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988*. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 03 fev. 2022.
- CRENSHAW, Kimberlé. *Documento para o encontro de especialistas em aspectos da discriminação racial relativos ao gênero*. In: PATAI, Dafna; VILLAGA, Nívia (org.). *Gênero e raça na América Latina*. Rio de Janeiro: Record, 2002.
- FRASER, Nancy. *Justiça social na globalização: redistribuição, reconhecimento e participação*. Revista Crítica de Ciências Sociais, n. 78, p. 29-50, 2007.
- SANTOS, Boaventura de Sousa. *Pela mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade*. 14. ed. São Paulo: Cortez, 2006.
- SPIVAK, Gayatri Chakravorty. *Pode o subalterno falar?* Belo Horizonte: UFMG, 2010.
- YOUNG, Iris Marion. *Justiça e política da diferença*. São Paulo: Editora Úncamp, 2000.